

A LIDERANÇA EFETIVA E OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELOS ENFERMEIROS NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.14510591

GUIMARÃES, Izabella Maria Alvarenga Porto¹

PEREIRA, Rafaela Aparecida²

ZUIN, Anne Maria Carneiro³

CARVALHO, Camilo Amaro⁴

MACHADO, Glaucia Cristina⁵

AMARO, Marilane de Oliveira Fani⁶

Objetivo(s): analisar os desafios vivenciados e as estratégias adotadas para uma liderança efetiva no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS). **Métodos:** trata-se de um estudo de natureza qualitativa. A coleta de dados foi realizada através da técnica de grupo focal e contou com a participação de 18 enfermeiros da APS de um município no interior de Minas Gerais. O grupo focal ocorreu no mês de outubro de 2023. Utilizou-se os indutores: quais as principais dificuldades encontradas por você para exercer a liderança com sua equipe? Quais ações ou práticas poderiam ser adotadas para que você realize uma liderança mais eficaz? Os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo (nº do parecer de aprovação do comitê de ética: 5.368.913). **Resultados:** a partir dos depoimentos analisados, emergiu uma categoria temática intitulada “Desafios e estratégias para a implementação de uma liderança efetiva”. Entre os desafios, ressaltaram-se: resistências a mudanças, sobrecarga de trabalho, rotatividade dos profissionais, falta de apoio institucional e conflitos interpessoais. Diante das estratégias que podem auxiliar no desenvolvimento de uma liderança efetiva, destacaram-se: motivação da equipe, apoio institucional, avaliação de desempenho, educação permanente e autonomia dos enfermeiros. **Considerações Finais:** os enfermeiros reconhecem os principais elementos necessários para a implementação da liderança efetiva, entretanto, apontam vários desafios que impedem a sua realização de maneira adequada e assim destacam estratégias que podem auxiliar no desenvolvimento de uma liderança eficaz, visando aprimorar os cuidados na APS.

Fonte de financiamento: o projeto não possui nenhum tipo de financiamento.

Conflito de interesse: não possui.

Descritores: Liderança; Atenção Primária à Saúde; Enfermagem; Segurança do Paciente; Cultura organizacional.

¹ Acadêmica em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: izabella.guimaraes@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: rafaela.aparecida@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: anne.zuin@ufv.br

⁴ Docente do curso de Medicina. Universidade Federal de Viçosa. Email: camilo.carvalho@ufv.br

⁵ Enfermeira Coordenadora da Atenção Primária à Saúde Viçosa.

Email:glauciacristinamachado100@gmail.com

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: marilane.amaro@ufv.br